

The similarity in the distribution of /bi/ and /nini/ (i.e. the similarity of their synchronic behaviour) must be attributable to the similarity of their make-up, as the actual users of the language perceived it: synchronically therefore both consist of an “initial person-prefix” and a “local prefix”, whatever their historical development might have been.

In sum, Jagersma’s descriptions of the oblique object and local prefix is in a need of revision as they result in an unnecessarily complicated description of actual examples, and are based on the lack of a clear distinction between linguistic diachrony and synchrony.

Abbreviations used in the glosses

3NH = third person non-human; 3SG = third person singular human; A = agent (subject of a transitive verb); ABS = absolutive case-marker; DEM = demonstrative pronoun; ERG = ergative case-marker; FIN = finite-marker prefix; GEN = genitive case-marker; H = human; L2 = locative2 case-marker or prefix; MID = middle prefix; NH = non-human; P = patient (object of a transitive verb); PL = plural; S = subject (subject of an intransitive verb)

References

JAGERSMA, A. H. (2010). *A descriptive grammar of Sumerian* (PhD Dissertation, Universiteit Leiden, 2010). Retrieved from <<https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/16107>>

ZÓLYOMI, Gábor (2000), ‘About a Found Donkey and the ‘Local’ Prefix’, *NABU* (2000), 36–38 (no. 34).

ID. (2010), ‘The Case of the Sumerian Cases’, in Leonid Kogan et al., eds. *Proceedings of the 53e Rencontre Assyriologique Internationale*, Vol. 1: *Language in the Ancient Near East* (2 parts) (Babel und Bibel, 4A-B). Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 577–590.

Gábor ZÓLYOMI, <gzolyomi@gmail.com>

Department of Assyriology and Hebrew Studies, L. Eötvös University, Budapest

03) L’enclitique démonstratif de proximité $-(\text{?})e/$ — Dans une série de travaux récents, C. Wilcke a cherché à montrer que le démonstratif $-(\text{?})e/$ est nettement plus fréquent qu’on ne le croit en général (2012a:29-31, 2012b, 2013)¹⁾. Sa présence permettrait de rendre compte non seulement d’un certain nombre de $-e$ considérés comme fautifs (ou mésinterprétés) (WILCKE 2012a:29-31, 2013:175-183), mais encore des formes $-bi-a$ au lieu de $-ba$ (WILCKE 2012b) et $-am_3$ au lieu de $-im$ ou $-um$ (WILCKE 2013:175 sq.).

En ce qui concerne le premier point, les passages cités dans WILCKE 2012a:29-31 (tous tirés d’EnmEns. 228-247²⁾) emportent la conviction. Les faits sont moins clairs dans les inscriptions royales du III^e millénaire. Les meilleurs exemples mentionnés par Wilcke³⁾ de $-(\text{?})e/$ avec référence exophorique⁴⁾ me semblent être $alan-e$ (Gud. St. B vii 49; v. WILCKE 2013:176), $alan na-e$ (Gud. St. I v 1 = St. P v 1; v. WILCKE 2013:177 sq.) et $ensi_2 lagas^{ki}-ke_4$ (CU 76 sq.; v. WILCKE 2013:180). Dans les autres cas, j’ai quelques doutes quant à la correction de l’interprétation de Wilcke, mais une discussion des passages dépasserait le cadre de cette note⁵⁾.

Le deuxième point est plus problématique.

-bi-a: D’après WILCKE (2012b⁶⁾), la non-contraction de $-bi-a$ en $-ba$ s’expliquerait par la présence du démonstratif $-(\text{?})e/$ entre l’enclitique et le locatif $/\text{?}a/$. A la p. 373, il mentionne, mais juge "nicht sehr wahrscheinlich" (aucune raison n’est invoquée) la possibilité que "beide Formen morphologisch identisch sind und lediglich eine von der normalen Prosodie abweichende, besondere Betonung des Possessiv-suffixes, d.h. die Hervorhebung des Possessors, [die] den Erhalt der Vokale beider Suffixe verursacht"⁷⁾. Dans des formes telle u_4-bi-a , que Wilcke traduit par "nun" (2012b passim) ou "an eben diesem Tage" (2013:176 n. 23)⁸⁾, cette explication va bien. Aux pp. 370 et 372 n. 12, il relève que la non-contraction n’est pas limitée à $-bi-a$: attestés sont également $-\hat{g}u_{10}-a^9)$, $-zu-a^{10)}$ et $-(a-)ni-a$. Aux 1^{res} et 2^{es} singulier, un démonstratif pourrait sembler un peu bizarre, mais de telles structures sont, reconnaissons-le, attestées par ex. en français ("dans ce mien/tien") et en allemand ("in diesem meinem/deinem"). Il me semble provisoirement difficile de trancher entre les deux explications; je penche personnellement pour un phénomène prosodique¹¹⁾.

-im, -um: ^{NA}esi-am₃ (Gud. St. B vii 54 et probabl. CU 9) remonterait d’après Wilcke à {esi + dém. e + am} (2013:175 sq.), car on attendrait sinon ^{NA}esi-im. Il écrit (2013:175 n. 18) : "Die Form -àm der enklitischen Kopula nach vokalischem Wortauslaut weist auf das Vorliegen des Demonstrativ-

Suffixes /-e/; sonst müsste dieses als /-m/ erscheinen, nach i-Auslaut -im und nach u-Auslaut -um geschrieben; -àm nach a-Auslaut ist ambivalent [...]. Comme l'avait toutefois déjà remarqué POEBEL (1923:73 ; v. en dernier lieu JAGERSMA 2010:683), cette règle vaut pour les enclitiques -ĝu₁₀, -zu¹², -(a-)ni et -bi, mais pas pour les bases à finale en -/i/ ou en -/u/. Pour m'en tenir à quelques exemples où la finale vocalique de la base est assurée, cf. :

— avec /-i/ : igi-am₃ (Oie-corbeau F 7 et F 11), iri-am₃ (UET 6, 123:54; Chronique royale de Lagaš 9), izi-am₃ (LUruk III 5), ki-am₃ (ŠA 79 X₁ et X₁₇; ŠA 97 X₄) et tigi₂-am₃ (CA 36 R2 et U2)¹³.

— avec /-u/ : les exemples sont légions ; cf. e.g. ^dutu-am₃ (Gud. Cyl. B 1: 7 et 16:16 ; Instr. Šur. 267 ; ŠA 76 ; ŠB 40, 123 U₃), en₃-du-^ram₃ (ŠD 370), i-lu-am₃ (UN A 241), limmu₍₅₎-am₃ (passim), lu₂-am₃ (Dial. 2:10 et 198), ninnu-am₃ (passim) et šu-am₃ (Instr. Šur. 195).

En conséquence, la forme ^{NA4}esi-am₃ n'implique ni n'exclut une analyse {esi + (ʔ)e + am₃}¹⁴. Dans un passage tel Innana G 55 (^ddumu-zi e₂-e-am₃¹⁵) ki-am₃ dadag-ga "Dumuzi, resplendissant dans cette maison, (dans cet endroit =) ici même"), la présence d'un démonstratif -/(ʔ)e/ entre la base et -am₃ est vraisemblable ; le plus souvent, ce n'est toutefois pas le cas.

1) A la littérature secondaire mentionnée dans WILCKE 2013:174 n. 10, ajouter WOODS 2000 et 2001 *passim*.

2) Aux ll. 229 sq. (cf. WILCKE 2012a:29 sq. n. 88 et 67), lire dans R ĝeš-nu(-)ur₂-in^{mušen} (v. PETERSON 2007:127 avec n. 614 et 400 avec n. 1617). C'est un sandhi pour ĝešnu₄ ħu-ri₂-in^{mušen} (X 229). Pour le rapace /ĝe/ušnu/^{mušen}, cf. aussi (outre WILCKE 2012a:29 sq. n. 88 avec litt. ant.) BONECHI 2000:264 et ATTINGER 2011:228 (lecture).

3) V. aussi JAGERSMA 2010:221 sq.

4) Les passages où -/(ʔ)e/ a une référence endophrasique (JAGERSMA 2010:222 et WILCKE 2013:182 sq.) soulèvent moins de problèmes.

5) Remarquer seulement que les alternances entre 1^{res} et 3^{es} sing. pourraient rendre compte de passages tels Šu-Sîn 7:1-24 (WILCKE 2013:178) et Ur-BaU 5 (id. 179); v. en général WILCKE 1990:486-488 et, pour le prologue de CU, comp. WILCKE 2013:180.

6) Pour l'histoire de la recherche (pp. 370-372), ajouter ATTINGER 1993:135 et 2009:6 (formes accentuées) ; KEETMAN 2006:17 avec n. 25 ("morphemanalytische Schreibung") ; FOXVOG 2008:33 (variation stylistique) ; JAGERSMA 2010:173 sq.

7) Apparemment sans connaissance de ATTINGER 1993:135 et 2009:6.

8) Vs u₄-ba "damals".

9) Passim à l'époque paléobab. ; pour le III^e mill., cf. bar-ĝu₁₀-a "en ma faveur, pour moi" (Gud. Cyl. B 2:6; TCS 1, 54 = Michalowski, LEM 127:4) et a-gu₃-ĝu₁₀-a "à mon compte" (Michalowski, LEM 178:5).

10) Passim à l'époque paléobab. ; je ne connais pas d'exemple plus ancien.

11) Un argument contre un démonstratif -/(ʔ)e/ pourrait être le fait que celui-ci ne s'élide pas après voyelle (mu-sar-ra-e, etc.), raison pour laquelle Jagersma admet que ce morphème a une occlusive glottale initiale (2010:221). On attendrait donc en principe -ĝu₁₀/zu-e-a, -(a-)ne₂-e-a, -be₂-e-a ; v. toutefois infra à propos d'Innana G 55.

12) A l'époque paléobab., -zu-am₃ est sporadiquement attesté (analogie avec les bases en -/u/ ou graphie morphophonologique) ; cf. par ex. Conseils de sagesse 169 sq. H ; DuDr. 52 D' ; GiĤ A UnC 148j, 148s, 148t (etc.) ; Instr. Šur. 17 Ur₁ et Ur₆ (// -zu-a/-za).

13) "ni₂"-am₃ (Innana C 161 Q) ne prouve rien, car NI₂ doit être lu ne_x (JAGERSMA 2010:237). La graphie non-standard **ne** est très fréquente ; aux références citées par Jagersma, ajouter par exemple Cohen, Mél. Hallo 80 A iv 2 (III^e mill. ; v. CIVIL 2011:257) ; Sigrist/Ozaki, BPOA 6, 811:7 ; DuDr. 214 sq. J' ; Enlil A 76 N₁₁ ; GiĤ A 126 KiA ; GiTa A ii 12 (Cavigneaux/Al-Rawi, RA 87, 115) ; Innana C 161 R ; Innana raubt 151 sq. ; Klein, Mél. Wilcke 141, BT 9:9' ; niĝ₂-nam A 7 ; Šulpae 1-3 D ; ŠD 174 A. D'autres graphies non-standard sont **NI** (plus vraisemblablement ne₂ que ni ; passim), **e** (TpiHy. 459 Ur₂), **nam** (CKU 19:10 X₁ ; Enlil A 12 X₂ [nam-nun-na précède immédiatement] ; Innana B 18 NiP et NiAA) et **ni₃/niĝ₂** (Išbi-Erra E 60 ; TpiHy. 334 Ur₂ ; Viano, WO 42, 232:3 [Bogh.]).

14) Si -e = /ʔe/ (v. n. 11), on attendrait toutefois plutôt ^{NA4}esi-e-am₃.

15) e₂ remonte à */hay/ et n'a, même à l'époque paléobab., pas une finale vocalique.

Bibliographie

- ATTINGER, P. 1993 : *Eléments de linguistique sumérienne* [...], OBO Sonderband.
 Id. 2009 : Tableau grammatical du sumérien (problèmes choisis) <http://www.arch.unibe.ch/attinger>
 Id. 2011 : AfO 52, 222-229 (compte rendu de Veldhuis 2004).
 BONECHI, M. 2000 : « Noms d'oiseaux à Ébla : les rapaces », Topoi Suppl. 2, 251-281.

- CIVIL, M. 2011 : The Law Collection of Ur-Namma, CUSAS 17, 221-286 et pl. XCIII-CI.
FOXVOG, D. 2008 (2013) : Introduction to Sumerian Grammar : <http://home.comcast.net/~foxvog>.
JAGERSMA, B. 2010 : *A Descriptive Grammar of Sumerian*. Ph. D., University of Leiden.
<http://hdl.handle.net/1887/16107>
KEETMAN, J. 2006 : Gab es ein *h* im Sumerischen?, *Babel und Bibel* 3, 9-30.
PETERSON, J. 2007 : *A Study of Sumerian Faunal Conception with a Focus on the Terms Pertaining to the Order Testudines*. Ph. D., University of Pennsylvania 2007.
POEBEL, A. 1923 : *Grundzüge der sumerischen Grammatik*. Rostocker Orientalistische Studien Bd. I.
VELDHUIS, N. 2004 : *Religion, Literature and Scholarship: The Sumerian Composition Nanše and the Birds* [...]. CM 22.
WILCKE, C. 1990 : Orthographie, Grammatik und literarische Form. Beobachtungen zu der Vaseninschrift Lugalzaggesis (SAKI 152-156), dans: T. Abusch *et al.* (ed.), *Lingering over Words: Studies in Ancient Near Eastern Literature in Honor of W. L. Moran* (HSS 37) 455-504.
ID. 2012a : *The Sumerian Poem Enmerkar and En-suhkeš-ana: Epic, Play, Or? Stage Craft at the Turn from the Third to the Second Millennium B.C.* AOS Essay 12.
ID. 2012b : u₄-ba vs. u₄-BI-a: Zum Lokativ der sumerischen Possessivsuffixe des Sing., OBO 256, 369-398.
ID. 2013 : Dieser Ur-Namma hier ... Eine auf die Darstellung weisende Statueninschrift, RA 107, 173-186.
WOODS, C.E. 2000 [paru en 2005] : Deixis, Person, and Case in Sumerian, ASJ 22, 303-334.
ID. 2001 : *The Deictic Foundation of the Sumerian Language*. Ph. D., Harvard University.

Pascal ATTINGER, <pascal.attering@iaw.unibe.ch>
rue de Tivoli 10, CH 2000 Neuchâtel

04) Enki et Ninhursag 1-3¹⁾ — C. Woods est revenu sur ces lignes difficiles dans « Grammar and Context: Enki & Ninhursag ll. 1-3 and a Rare Sumerian Construction », in: D.S. Vanderhooft and A. Winitzer (ed.), *Literature as Politics, Politics as Literature: Essays on the Ancient Near East in Honor of Peter Machinist* (2013) 503-525. S'inspirant de la suggestion probablement correcte de M. Civil que e-ne n'est pas le pronom personnel de la 3^e sing., mais " an exclamation ('how!' or the like), occupying the same slot as the interrogatives, and perhaps even related to them " (ASJ 22 [2000, paru en 2005] 40), il propose de traduire EnkNinh. 1-3²⁾ " O pure cities—how you have come to be! O pure Tilmun, [o] pure Sumer—how you have come to be! " (p. 508)³⁾. Cette interprétation soulève trois problèmes:

— Si le poète s'adressait aux villes, on attendrait un vocatif, pas une phrase copulaire " Les villes sont splendides "/ " Delmun est splendide, Sumer est splendide "⁴⁾ (mais v. infra pour ku₃(-ku₃)-ga(am₃) aux ll. 1 et 3).

— Comme Woods le souligne lui-même (pp. 510-512), me " exister " est rare et presque jamais précédé de {ba}. Il cite deux attestations⁵⁾: ba-an-me-eš (Public Announcement of the Loss of a Seal 6A⁶⁾ et he₂-em-ma-da-me-eš-am₃/im-ma-an-da-an-me-eš-am₃ " qu'ils deviennent "/ ils sont devenus " (InBil. 103/114).

— Le plus grave problème est toutefois soulevé par CT 58, 9 i 9-19, curieusement pas pris en considération par Woods dans sa discussion⁷⁾:

9' [...] 'x' x⁸⁾ du₁₁-du₁₁-ge i-lu **e-ne ba-am₃-me-en**
10' [(...) a ġuru]š ġuruš^d da-mu
11' [(...) a ġuru]š dumu u₃-mu-un-zi-da
12' [(...) a ġuru]š^d ištaran i-bi₂ sub₂
13' [(...) a ġuru]š^d NAĜAR u₃-mu-un sa-par₄
14' [(...) a ġuru]š li-bi-ir u₃-mu<-un>-šudu₃-[d]e₃
15' [...] du₁₁-du₁₁-ge i-lu **e-ne ba-<a>m₃-me**⁹⁾
16' [...] 'x' ir₂-ra ba-ra-ba-an-du₂-ud-de₃-en
17' [...] **e-ne ba-am₃-me**
18' [...] a-še(?)]-er-zu ir₂-ra ba-ra-ba-an-dim₂-me-en
19' [...] **e-ne ba-am₃-me**

Ce passage est tout sauf clair, mais il ne peut être dissocié d'EnkNinh. 1/3¹⁰⁾ et montre :

1) que -am₃- dans e-ne ba-am₃-me-en-ze₂-en (texte A) n'est pas une " superfluous resuming syllable " (ainsi WOODS, p. 506 n. 17);